

QUYOSH ENERGIYASI VA ISSIQLIK NASOSIDAN FOYDALANIB ISSIQXONALI QISHLOQ UYINING ISSIQLIK TAMINOTI TIZIMINI ISHLAB CHIQISH.

Soqiyeva Gavxar Shokir qizi¹

¹QarDU 2-kurs magistranti

Abdiyev Umirbek Begmatovich²

²TerDU Nazariy fizika kafedra mudiri.

Aliboyev Baxtiyor Mengziya o'g'li³

³TerDU 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7115568>

ANNOTATSIYA. Maqolaning amaliy ahamiyati shundan iboratki, fotoelektrik quyosh batareyasining issiqlik parametrlarini laboratoriya sharoitida o'lchashni universitet talabalariga ko'rsatib, batareyaning tok kuchini, kuchlanishini, temperaturasini, temperaturaga va vaqtga bog'liq holda issiqlik parametrlarining o'zgarishini o'rgatish.

Tayanch so'zlar: Monokristal fotoelektrik batareya, quyosh elementi, yarim o'tkazgichli batareya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, qayta tiklanuvchi energiya, quyosh paneli, termopara, multimetr, temperatura, quyosh, konstruktsiya.

Butun jahonda bo'lganidek bizning O'zbekistonda ham qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning chora tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 -yildagi PQ-4422-son qarori chiqarilgan.

Nihoyatda kata salohiyat mavjud bo'lishiga qaramasdan, quyosh va shamol singari qayta tiklanuvchi energiya manbalarining imkoniyatlaridan to'liq darajada foydalanilmayapti. Shu munosabat bilan iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish davlat siyosatining hozirgi bosqichdagi dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi lozim. [1] [2]

Yurtimiz hududiga tushadigan quyosh energiyasi hamda hosil bo'ladigan nazariy quvvat miqdori 6 milliard 750 million tonna shartli yoqilg'iga teng. Bu mavjud qayta qayta tiklanmaydigan resurslar zaxirasiga nisbatan uch barobar ko'pdir. [3]

Asosiy komponentlar:

- Fotoelektrik generator,
- Boshqarish birligi

- Ishlab chiqarish birligi
- Zaryadlanuvchi batareya
- Issiqlik beruvchi element iste'molchi hisoblanadi.

Operatsion tamoyillari quyidagicha. Quyosh nurlari fotoelektrik generatorga ta'sir qiladi, bu esa quyosh nuriga duch kelganida, nazorat blokidan akkumulyatorga elektr tokini chiqara boshlaydi, u yig'ilib, uni issiqxonada isitish elementiga uzatadi.

Bu turdagi isitish tizimini tashkil qilish uchun issiqxonada dizayni optimal variant - ochiq shaffof.

Fotoelektrik generator erta tongda yonib turgan joyga joylashtiriladi, darhol issiqxonani isitish bo'yicha ish boshlaydi. Isitish elementi tuproq qatlami ostida joylashtiriladi. Batareyalar kechasi issiqxonani isitish uchun energiyani saqlash uchun mo'ljallangan. *Bu isitish moslamasi issiqxonada zarur bo'lgan haroratni saqlab turish imkonini beradi, hatto kechalari 5 darajagacha tushib qolsa ham..*

Bu erda ichki burchakdagi kamin haqida ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin.

Issiqxonani isitishning eng qulay va eng arzon usuli quyosh energiyasidan foydalanishdir. Uni ishlatish uchun kun davomida etarli quyosh nuriga ega bo'lgan joyga issiqxonani o'rnatish kerak. Qurilish materiallari ham muhimdir. Quyosh nurlari issiqxonalarini ishlatish uchun polikarbonat materiallari ishlatiladi. U juda yaxshi issiqxonada ta'sirini yaratishga yordam beradi, chunki u uyali tuzilishga ega. Har bir xonasida izolyator printsipi bilan ishlaydigan havo

saqlanadi.

Issiqxona qilishning yana bir yaxshi materiali yaxshiroqdir, agar siz uni quyosh bilan qizdirmoqchi bo'lsangiz, bu shisha. Quyosh nurlarining 95% u orqali o'tadi. Issiqlik maksimal miqdorini to'plash uchun kemerli issiqxonani qurish kerak. Shu bilan birga, u sharqiy-g'arbiy yo'nalish bo'ylab turishi kerak, ayniqsa, agar siz qishki versiyani qurishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz.

Qo'shimcha tartibda atrofida quyosh batareyasi deb nomlangan. Buning uchun 40 sm chuqur va 30 sm kengligida qazish qazish kerak. Shundan so'ng, taglikda isitgich (odatda kengaytirilgan polistirol) yotqizilgan, u qum qum bilan qoplangan va tepa plastik qoplama va tuproq bilan qoplangan.

Bilasizmi? Issiqlik izolyator material sifatida ekstrudalangan polistirol ko'pikni ishlatish eng yaxshisidir. U namlikdan qo'rqmaydi, deformatsiyalanmaydi, yuqori kuchga ega va issiqlikni mukammal saqlaydi. Ushbu dizayn kechasi bilan issiqxonada kun davomida to'plangan issiqlikni tejash imkonini beradi. Ushbu usulning nochorligi shundaki, u faqat yuqori quyoshli faoliyat davrida ishlatilishi mumkin, va qishda u kerakli ta'sirni bermaydi.

• ikkilamchi issiqlikdan foydalanish: ular uchun issiqlik manbalari kanalizatsiya va boshqa suv resurslari hisoblanadi.

Issiqlik nasosining ishlash xususiyatlari

Issiqlik nasosi quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi: *issiqlik quvvati* Q_{kon} (vaqt birligida kondanserdan ishlaydigan moddaning bug'ini kondensatsiyalash paytida chiqariladigan issiqlik energiyasi); *sovutish quvvati* Q_{evap} (vaqt birligida bug'lantirgichda bug'langanda ishlaydigan moddaga o'tkaziladigan issiqlik energiyasi); *quvvat* P_{kom} ishchi moddani nasosga sarflashga sarflanadi va *energiyani o'zgartirish koeffitsienti* μ_{INB}

Issiqlik nasosi blokining (ISB) *energiya samaradorligi* transformatsiya koeffitsienti bilan baholanadi, bu vaqt birligi uchun kondensatorda olingan issiqlik quvvati va kompressor haydovchisi tomonidan P_{kom} quvvat sarfi o'rtasidagi nisbat:

$$\mu_{INB} = \frac{Q_{kon}}{P_{kom}}$$

Transformatsiya koeffitsienti birdan kattaroq va u qanchalik baland bo'lsa, kompressorga sarflanadigan qo'shimcha energiya miqdori shunchalik kichik bo'ladi. Odatda u 2...4 ga teng, ya'ni haydashiga sarflangan 1 kVt/soat energiya uchun 2...4 kVt/soatni past darajadagi energiya manbasidan foydalanish orqali olish mumkin.

μ_{INB} qanchalik baland bo'lsa, issiqlik nasosi shunchalik samarali bo'ladi. Transformatsiya koeffitsienti quyidagilarga bog'liq:

- past darajadagi issiqlik manbai va yuqori potentsial issiqlik manbai o'rtasidagi harorat farqi; u qanchalik yuqori bo'lsa, ishlash koeffitsienti shunchalik past bo'ladi;
- sovutgichning termodinamik xususiyatlari;
- termodinamik siklning xususiyatlari;
- issiqlik nasosi dizaynining texnik mukammalligi.

Issiqlik nasosining energiya balansi quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_{kon} = Q_{bug'} + P_{kom}$$

Bunda, Q_{kon} - kondensator (ishchi jismning kondensatsiyalanish issiqligi) olinadigan issiqlik, kVt; $Q_{bug'}$ - bug'latgichda past potentsialli muhitdan olinadigan issiqlik (ishchi jismning bug'latgichda qaynashida oladigan issiqligi), kVt; P_{kom} - kompressorda sarflangan ish (quvvat) kVt.

Xorijiy mamlakatlarda issiqlik nasosini qo'llash holati. Har bir mamlakatda issiqlik nasoslarini ishlab chiqarish birinchi navbatda uning ichki bozori ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Isitish va yozgi konditsionerlik uchun havo-havo qaytariladigan issiqlik nasoslari qurilmalari AQSh, Yaponiya va boshqa ba'zi mamlakatlarda eng keng tarqalgan bo'lib, Yevropada suv-suv va suv-havo nasoslari ustunlik qiladi. Shvetsiya va boshqa Skandinaviya mamlakatlarida arzon elektr energiyasining mavjudligi va markazlashtirilgan isitish tizimlarining keng qo'llanilishi katta issiqlik nasoslari qurilmalarining rivojlanishiga olib keldi.

Ushbu printsipling asoslari yuqorida tavsiflangan har qanday isitish qozonlarini ishlatishdir, bu esa issiqlik pompasining ulanganligi hisoblanadi. Misol uchun **suv qozon bilan birgalikda ishlatilganda, issiqxonaning atrofidagi quvurlar ichidagi suv 40 ° S ga qadar qizdirilishi mumkin.** Bundan tashqari, boshqa isitish asboblari ham ulanishi mumkin. Odatda, u avtomatik ravishda yoqiladi va o'chadi, shuning uchun energiyani tejaydi.

Bundan tashqari, ushbu blok atmosferaga zararli chiqindilarni yo'q qiladi, chunki nasosi ochiq gaz aralashmasi va boshqa olov manbalarini ishlatmaydi. Jihozning o'zi kam joy ajratadi va toza ko'rinadi. Nasosning yana bir afzalligi shundaki, u nafaqat qishda isitish uchun, balki yozda sovutish uchun ham qo'llanilishi mumkin.

Qurilmaning ishlash tamoyillari juda oddiy. Qurilma avtomobil yoki kollektorga ulangan, bu erda issiqlik bo'ladi. **Kollektor uzoq suyuqlik oqimining oqishini ta'minlaydigan uzun quvurdir.** Bu odatda issiqlikni yaxshi yutadigan va chiqaradigan etilen glikol hisoblanadi. Issiqlik pompasi uni issiqxonadagi quvurlar perimetri atrofida, 40 gradusgacha sovutadi, agar suv qozoni ishlayotgan bo'lsa. Agar havo issiqlik manbai sifatida ishlatilsa, u 55 ° C ga qadar qizdirilishi mumkin.

Использованная литература:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-4422-son.
2. [http:// www.Lex.uz](http://www.Lex.uz).
3. E.B.Saitov "Fotoelektrik batareyalar va qurilmalar texnologiyalari" O'quv qo'llanma. Toshkent-2019.

